

O'QUVCHILAR SOG'LOM TURMUSH TARZI JISMONIY MADANIYATI MAZMUNIGA KIRUVCHI ORGANIZMDAGI FUNKTSIONAL JARAYON, TAJRIBALAR VA SOTSIOLOGIK TADQIQOTLAR

Musayev Zarifjon Tursunaliyevich

Qo'qon davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17396876>

Annotatsiya: maqolada o'quvchilar sog'lom turmush tarzi jismoniy madaniyati mazmuniga kiruvchi organizmdagi funktsional jarayon, tajribalar va sotsiologik tadqiqotlar berilgan.

Kalit so'zlar: jismoniy madaniyat, sog'lom turmush tarzi, funktsional jarayonlar, sport seksiyalari, jismoniy mashqlar.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗМЕ, ЭКСПЕРИМЕНТЫ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВХОДЯЩИЕ В СОДЕРЖАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ДЛЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Мусаев Зарифджон Турсуналиевич

Научный сотрудник докторантуры

Кокандского государственного университета

Аннотация: в статье представлены функциональные процессы в организме, эксперименты и социологические исследования, входящие в содержание физической культуры студентов для здорового образа жизни.

Ключевые слова: физическая культура, здоровый образ жизни, функциональные процессы, спортивные секции, физические упражнения.

FUNCTIONAL PROCESSES IN THE ORGANISM, EXPERIMENTS AND SOCIOLOGICAL RESEARCH THAT ARE INCLUDED IN THE CONTENT OF PHYSICAL CULTURE OF STUDENTS FOR A HEALTHY LIFESTYLE

Musayev Zarifjon Tursunaliyevich

Researcher of the doctoral program of Kokand State University

Annotation: the article presents functional processes in the organism, experiments and sociological studies that are included in the content of physical culture of students for a healthy lifestyle.

Keywords: physical culture, healthy lifestyle, functional processes, sports sections, physical exercises.

Adabiyotlar tahlili orqali umumiy ta'lim maktabi o'quvchilarining STT jismoniy madaniyati mazmunida harakat faolligi, uni namayon qilishning motori tana skeleti mushaklari, ularni oziqlantirish manbai qon, uni mushaklarga eltib beruvchi qon tomirlari, ularni tomirlarga haydovchi yurak va x.k., bu bog'liqlikni yozishni uzoq davom ettirish mumkin. Oxiri bajariladigan hayotiy-zaruriy harakatlar va ularning faolligi darajasi, bu faollikning organizmga ta'siri bilan tugallashimizga borib taqaladi. Bunday uzviylik jarayoni faol harakatlanib, sog'lom, uzoq umr ko'ruvchining maxsus jismoniy madaniyatga oid bilimlarga borib taqaladi.

M.M.Mirraximov, T.S.Meymanalievlar boshchiligidagi bir guruh olimlar 1985-1990 yillarda sog'lom turmush tarzi jismoniy madaniyatining ayrim jihatlarini o'rganishga bag'ishlab olib borgan tadqiqotlari orqali (o'sha davrning 90-yillar atrofi) yoshi 20dan 59 gacha

bo'lganlarning ko'pchiligi o'z organizmining sog'lomligi, uning darajasi, jismoniy rivojlanganligi, jismoniy yetukligi, harakat faolligining foydasi haqidagi bilimlari zahirasi juda past (3-7% atrofida) ekanligini, jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish, uning jismoniy yuklamasini me'yorlash, harakat faolligidan STT jismoniy madaniyati omillari sifatida foydalanib sog'lom, uzoq yashashni, bu omillardan foydalanishda organi zmda sodir bo'ladigan o'zgarishlar haqidagi bilimlarini yuzakiligi yoki umuman uni yo'qligiga ishonch hosil qilganliklarini ta'kidlaganlar¹.

Tadqiqotlarimiz davomda umumiy ta'lim maktabi o'quvchilarining jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishi davomida bajarayotgan mashqlarini tana a'zolarining qaysidir qismni mashqlantirishdan bo'ladigan o'zgarishlarga oid maxsus bilimlarini o'rganishni maqsad qilib, tana skeleti mushaklari haqidagi nazariy tushunchalari darajasini o'rganishdan boshladik.

Maxsus kartochkalar, so'rovnomalar orqali 8-9 sinf o'quvchilarining kunlik faoliyatidagi harakat faoligi, organizmning funktsional faoligi va boshqalarga oid bilimlarini anketa savollari orqali so'rovlarni Qo'qon shahrining umumiy ta'lim maktablari da o'tkazdik. O'quv va tajriba guruhiga o'quvchilaridan 70 nafari, ularning 49 nafari qizlar, 21 nafari o'g'il bolalar bo'lib anketa savollariga bergan javoblarini o'rgandik, lekin javoblarning tahlili natijalari bizni qoniqtirmadi.

Faqat sport seksiyalarida sportning biror turi bilan sport mahoratini oshirish maqsadida shug'ullanuvchilargina asosiy mushaklar guruhiga kiruvchi mushaklarni (ular jami 14ta ligini), qanday funktsiyani bajarishini 19 nafar sportchidan 23,2 foizi qoniqarli bahoga jismoniy bilimi borligini ko'rsatdi. Asosiy guruhdagi so'rovda ishtirok etganlarning 90% ga yaqini "asosiy tana skeleti mushaklarni belgilang" deb qo'yilgan savolga "bilmayman" degan javobni berdilar.

Biz buning sababini anatomiyaga oid bilimlarni faqat 8-sinfda o'qitilishida deb hisobladik. O'z vaqtida bu umumiy talim maktabi o'quv rejasiga kerakli o'zgartirishlar kiritib, anatomiyaga oid bilimlarni kamida 5-sinfdan boshlab o'qitishning vaqti yetdi deb hisoblaymiz. Chunki, salomatlik, STT jismo niy madaniyati, sport trenirovkasi mashg'ulotlariga qayd qilingan bilimlarsiz qatnashning samaradorligi yuqori bo'ladi deb aytib bo'lmaydi.

Masalan, jismoniy mashqlarning organizmga eng dastlabki ta'siri Yu.A.Oreshkinni (1990) ta'kidlashicha, jismoniy mashqlar bilan tizimli shug'ullanish mashg'ulotlari dastlab organizmdagi qizil qon tanachalari - retikulotsitlarning yangilanishini, ularning yosh formalarini paydo bo'lishi bilan kechadi. Sport tibbiyotida eritrotsitlarning soniga qarab sportchi organizmiga qancha jismoniy yuklama berishning me'yori, uning shug'ullanganligining darajasini aniqlash amaliyotidan sport murabbiylari foydalanadilar².

To'xtovsiz ravishda organizm xujayralarining oqsili yangilanadi: eskilari o'lib, yangilari bilan almashinadi. Bu jarayon doimiy va yetarli darajada tez kechadi.

Odatdagi sharoitda jigar xujayralarining oqsili tuzilishining yangilanishi uchun 14 kun ketsa, jismoniy mashqlar bilan shug'ullangada bu jarayon aytarli darajada tezlashishi tadqiqotlar oqali anqlandi (46). Yosh oqsil xujayralarining tuzilmasi yuqori darajadagi funktsional va plastik imkoniyatlarga ega ekanligi orqali jismonan faol insonning yuqori darajadagi ish qobiliyatiga ega bo'lishi, sog'lomlashishi va yosharishining siri shunda bo'lsa kerak deb qaraladi. A.V. Nagorniy va V.I. Nikatinaning nazariyasiga muvofiq yosh o'tishi bilan

¹Миррахимов М.М ва бошқалар. Об этике здоровья. Фрунзе., "Кыргызистан". 1989 г 55с.

²Брехман В.И. Наука о здоровье. "Физкультура и спорт"-1997 г.

oqsil xujayralarning yangilanishi susayadi. Ularni yangilanishini tezlashtirish yosharishning ob'ektiv hakikatiga aylanadi.

Tadqiqotchilar leksikasida bu jarayon organizmning yosharishini asosiy fiziologik, biokimyoviy mexanizmi deb qaraladi. SHuning uchun ham jismoniy madaniyat sohiblarining tashqi ko'rinishi biologik yoshiga nisbatan yosh ko'rinadilar. Jismoniy mashqlarning organizmga ilk ta'siri deb qayd qilinganlarga aytiladi, ya'ni organizmning qarishini sekinlashtiradi.

Adabiyotlar tahlili nisbatan shug'ullanganligi yuqorilarning organi zmda moddalar almashinuvining kechishi jarayonini, sarflagan energiyasini tiklanishini yuqoriligini, tashqi muhitning noqulayliklariga turg'unligini nisbatan yaxshi bo'lishini aniq dalillar bilan isbotlaganlar (39.41.43.46.).

Sovuqqa, issiqqa, atmosferaning noturg'un bosimlariga, ayniqsa, yuqumli infeksiyalarga turg'unligini yuqori bulishi kuzatiladi va bu xujayra immunitetini yaxshilanishi bilan bog'liq. Mashqlanish, faoll harakatlanish tarzini odatga aylantirganlarning qon xujayrasining maxsus makrofagi ishlab chiqilib kasallik qo'zg'ovchilarni yo'qotish uchun xizmat qilishini na faqat bizning eksperimental guruhimizdagi o'quvchilar emas, xatto qator yillar STT jismoniy madaniyati mashg'ulotlari bilan shug'ullanuvchilarning bilmasli-gini aniqladik.

Immuniyal tizimimiz organizmni faqat yuqumli kasallik lardan emas organizmimizga yot hisoblanagan xujayralardan, shular qatorida turli ko'rinishdagi ishlardan saqlaydi va ularga xujum qilishi P.M. Babarina (1987), V.V. Sokolovskiylar (1989) ning tadqiqotlari orqali isbotlanagan.

Yog' almashinuviga jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishning ta'siri beqiyos. Tadqiqot guruhimizdagilarning aytarli barchasi (92,3%) anketa savollariga bergan javoblarida yurish, yugurish, velosipedda mashq qilishlar orqali "ortiqcha yog'dan qutilish mumkin" degan noto'g'ri fikrni bildirdilar. Maxsus shu mavzuga oid tashkillangan suhbatlarimizning ko'p sonli qatnashchilari ham shu fikrdalar.

Aslida, unday emas. Tadqiqotlar jismoniy mashqlar bilan shug'ulla nuvchilar, jismoniy mehnat bilan doimiy shug'ullanuvchilarning qonida yog'ning miqdori shug'ullanmaydiganlarnikidan kam bo'lishligi, bu o'z navbatida qondagi xolesterinning ozligidan dalolatligini farqlashimiz lozim.

STT jismoniy madaniyatining sohibi, u o'quvchimi, boshqa yoshdagimi bilishi lozimki me'yorli jismoniy yuklamalar bilan muntazam, organizmni zo'riqtirmay mashq qilish, shug'ullanish qonni "yig'ishtirilib yumaloq bo'lib olishi" xususiyatini pasaytiradi.

Mashg'ulotlar orqali olingan jismoniy nagruzka qonning tarkibidagi "yumaloq bo'lish" xususiyatini ortishiga qarshilik ko'rsatadi. Bu bilan modda almashinuv jarayonini normallashtiradi, biriktiruvchi to'qmalar, qon tomirlari devorlarida, tomirlarida xolesterinni miqdorini kamayishini ta'minlab, hozirda keng tarqalgan kasalliklar miokard infarkti, miyada qon aylanishini buzilishi tomirlardagi kasalliklarning oldini oladi.

Tashqi muhit ta'siri, turmush tarzi tarkibidagi – *uyquni o'yg'onish bilan, jismoniy yuklamani – dam olish bilan* to'g'ri navbatlashuvi, havo harorati, atmosfera bosimining o'zgarishiga moslashuv, garmonlar (ichki sekretiya bezlaridan ajralib qonga qo'shiladigan moddalar) organizmning modda almashinuvi jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib shuni aytish lozimki: umumiy ta'lim maktabida yagona, 1- sinifdan 9- sinfgacha o'qitiladigan, tarkibida STT jismoniy madaniyati bilimlarini beruvchi "jismoniy madaniyat darsi" ni o'qitishning mazmuniga biz ko'targan muammo bilimlarini kengroq

o'qitish davr talabidir; jismoniy mashqlarni bajarishga ongli munosabat faqat ularni bajarish davomida organizmda bo'ladigan o'zgarishlarni tushunish orqali kechadi. Shuni hisobga olib anatomiya fanini o'qitishni kamida 5-sinfdan o'qitish maqsadga muvofiq bo'ladi deb hisoblaymiz.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Холодов Ж.К, Кузнецов В.С.. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студентов учреждений высш. проф. обрз/-12-езд.,исп.,- М.: Издат. Центр «Академия», 2014.-480 с,
2. Шилова Р.С. Трансформация самосохранительного поведения // Социологич. исследования -1999-№5 с-14
3. “Теория и методика физического воспитания” Под ред Б.А.Ашмарина. М.,Просвещение”» 1991.,-247 с
4. Abdullaev A. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi (1 jild, 2to'ld. nashr) Toshkent/ “NAVRUZ” nashr. 2017. 400 b.
5. Iskandarov T.I., Isxakov V.I. “Zdorovyy obraz jizni: vostochnyy traditsii i sovremennosty”.- T.: Meditsina, 1989.-120 s.